

ELMİ TƏDQIQATLARIN VƏ KİV-İN KEYFİYYƏT ARTIMINDA SÜNİ İNTELLEKTİN ROLU

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

Fəxryyə İsayeva

Space TV

lilparfexriyye@gmail.com

(010) 411 86 68

Xülasə:

Qlobalaşan dünya, müasir Azərbaycan və texnoloji inkişaf... Bu meyarlar artıq bütün sahələrin inkişaf dinamikasında vacib prioritet məsələ olaraq təhlil olunmaqdadır. Artıq elmin inkişafı və keyfiyyət meyarlarının əsas göstəriciləri sırasında “süni intellekt” (Sİ) kimi termin daxil olmaqla onun davamlı inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etməkdədir. Elm və təhsildə Sİ-in öyrənilməsi və tətbiqi aktual məsələ olaraq təhlil olunmaqdadır. Belə ki, o, tədris metodlarını dəyişdirərək, onları daha əlçatan edir, elmdə isə tədqiqat proseslərində məlumatların effektivliyini, təhlil obyektlərinin obyektiv müzakirəsini yüksək səviyyədə təmin edir. O cümlədən maariflənmə nöqtəyi-nəzərindən ictimai məlumat bazasının daha dəqiq və genişlənməsinə zəmin yaradır. Bu mənada KİV-in ictimai şüurun formalaşması prinsiplərində Sİ-in rolu danılmazdır.

Məqalənin məqsədi müasir elm, təhsil, o cümlədən KİV sahələrində Sİ-in tətbiqi və onun faydaları, innovativ inkişafında rolunun təhlilidir. Eyni zamanda tədris və tədqiqat proseslərində və KİV-də informasiya təqdimatının peşəkar təhlili, akademik yanaşma tərzii xüsusi qeyd olunur.

***Açar sözlər:** Süni intellekt, innovasiya, multimedia, davamlı inkişaf, incəsənət, televiziya, KİV*

Summary

The globalized world, modern Azerbaijan and technological development... These criteria are now being analyzed as an important priority issue in the development dynamics of all areas. The term “artificial intelligence” (AI) is now included in the main indicators of the development and quality criteria of science, ensuring its continuous development. The study and application of AI in science and education is being analyzed as a topical issue. Thus, it changes teaching methods and makes them more accessible, and in science, it ensures the effectiveness of information in research processes and objective discussion of objects of analysis at a high level. Including, from the point of view of enlightenment, it creates the basis for a more accurate and expanded public database. In this sense, the role of AI in the principles of the formation of public consciousness of the media (Mass Media) is undeniable.

The purpose of the article is to analyze the application of AI in modern science, education, including the media, and its benefits and role in innovative development. At the same time, professional analysis of information presentation in teaching and research processes and in the media, academic approach is especially emphasized.

Keywords: *Artificial intelligence, innovation, multimedia, sustainable development, art, television, media*

Аннотация:

Глобализированный мир, современный Азербайджан и технологическое развитие... Эти критерии в настоящее время анализируются как важный приоритетный вопрос динамики развития всех сфер. Термин «искусственный интеллект» (ИИ) вошел в число основных показателей развития и критериев качества науки, обеспечивая ее непрерывное развитие. Изучение и применение ИИ в науке и образовании рассматривается как актуальная проблема. Таким образом, он меняет методы обучения и делает их более доступными, а в науке обеспечивает эффективность информационного обеспечения и объективное обсуждение объектов анализа на высоком уровне. В том числе, с точки зрения просвещения, создает основу для более точной и расширенной общественной базы данных. В этом смысле роль ИИ в принципах формирования общественного сознания средствами массовой информации (СМИ) неоспорима.

Цель статьи — проанализировать применение ИИ в современной науке и образовании, включая СМИ, его преимущества и роль в инновационном развитии. При этом особое внимание уделяется профессиональному анализу представления информации в учебном и исследовательском процессах, а также в СМИ, академическому подходу.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, инновации, мультимедиа, устойчивое развитие, искусство, телевидение, СМИ.*

Dövlətin mədəniyyət sahəsində yürütdüyü siyasətin gerçəkləşməsi, eyni zamanda, fəaliyyət prinsiplərinin dəqiq icrası birbaşa KİV-in iş prinsiplərinin mühüm istiqamətini təyin edir. KİV həm paytaxtda, həm də bölgələrdə çağdaş dönəmlə səsləşən incəsənətin təbliği üçün dövlət siyasətindən irəli gələn mühüm addımları atmağı öz üzərinə götürür. Bu mənada multimedia və resursların yaradılması və bu imkanlar vasitəsilə vətəndaşların informasiyaya olan marağını daha da yüksəltmiş olur. KİV, xüsusən televiziya elmi-kütləvi və sənədli nümunələrinin maarifləndirmə ideyasının gerçəkləşməsində, dəyərlərin təbliğində mühüm əhəmiyyətini doğru qiymətləndirən çoxçeşidli layihələrin hazırlanması istiqamətində nəzərə çarpacaq addımlar atılmışdır. Məhz bu fəaliyyət nəticəsində fərqli yaradıcı baxımdan kamil ekran nümunələri tamaşaçı ixtiyarına verilmişdir. Bunu

da qeyd etməli ki, informasiya texnologiyaları sürtlə inkişaf edir və müxtəlif forma məzmun mahiyyətinə malik yeni platformalar meydana çıxır. Bütün bunlar çox ciddi resurs olmaqla, həm də informasiyanın təbliğatını daha çevik, bədii cəhətdən mükəmməl, məzmun etibarlı ilə təsirli çatdırılmasına kömək edir. Bu yeni prosesdə televiziya və onun imkanları öz yerini qoruyub saxlamaqla bərabər həm də yeni formaların cəsarətlə tətbiqinə nail olmaqdadır.

Elektron informasiya vasitələri və televiziyanın geniş yayım arealı, eyni zamanda, texniki imkanlar cəmiyyətə ziyan verən doğru olmayan informasiyanın da yayılmasına fürsət yaradır. Bir çox hallarda müxtəlif ölkələr başqa xalqa, dövlətə məxsus olan mədəniyyət nümunələrinə, incəsənət irsinə, həmçinin, milli-mənəvi dəyərlərin deqratasiyasına səbəb olur.

Bu gün cəsarətlə deyə bilərik ki, elektron medianın yaratdığı bütün imkanlar doğru qiymətləndirilir və haqqında danışdığımız sahədə olduqca vacib addımlar atılır. Əlbəttə bu böyük zaman tələb edən məsuliyyətli missiyadır. Məhz buna görə də dəyişən dünyanın dinamikasına uyğunlaşaraq bir çox hallarda isə öncəläyici tədbirlərin görülməsi olduqca mühümdür. Məhz bu mənada son zamanlar dəyişən həyat ritmində süni intellekt dinamikasının da təsirinə toxunmaq yerinə düşər.

Süni intellektin tarixinə nəzər salsaq, (Sİ) tarixi 1950-ci illərdən – ilk elektron hesablama maşınlarının yaradılması və ekspert sistemlərinin inkişafı ilə başlamışdır. Uzun illər ərzində süni intellekt əsasən elmi maraq obyektinə çevrilmiş və Sİ sistemləri, ilk növbədə, tədqiqat institutları tərəfindən yaradılmışdır. Əksər süni intellekt texnologiyalarının geniş miqyasda kommersiya məqsədilə tətbiqinin perspektivləri isə məhdud idi. Bunun səbəbləri kimi aşağıdakı amillər göstərilə bilər:

- Hesablama gücünün kifayət qədər olmaması;
- Lazımi həcmdə məlumatların mövcud olmaması.

Lakin 2000-ci və 2010-cu illərdə kompüterlərin sürəti və yaddaş həcmində artması, eləcə də internetin inkişafı və geniş yayılması nəticəsində məlumatların miqdarının kəskin artması, süni intellektin inkişafı qarşısında duran bu maneələrin aradan qalxmasına imkan yaratdı.

Hazırda süni intellektin çoxlu sayda tərifi mövcuddur. Bunun əsas səbəbi, Sİ-yə əsaslanan məhsul və xidmətlərin müxtəlif sahələrdə sürətlə tətbiqi nəticəsində bu anlayışın mənasının daim dəyişməsi və buna görə bütün yanaşmaları əhatə edən universal və elastik bir tərifi formalaşdırılmasının çətinliyidir. Bundan əlavə, süni intellekt aşağıdakı sahələrə əsaslanan çoxşaxəli bir bilik sahəsidir:

- Kompüter elmləri;
- Statistika;
- İqtisadiyyat;
- Neyrobiologiya;

- Linqvistika;
- Psixologiya;
- Fəlsəfə.

O cümlədən sənətsünaslıq və kulturologiya... Hər iki elmi sahənin platforma arealının genişliyində KİV-nin rolunu nəzərə alsaq burada televiziyanın rolunun danılmaz olduğunu bariz şahidi olarıq.

Televiziya bu məsələdə daha çevik, təsirli, emosional yükü, dərin vasitələrdən cəsarətlə istifadə etməlidir. Televiziyalarda incəsənət kodeksi mədəniyyətdə, sənətdə gedən yaradıcılıq axtarırları, müasir proses, tarixi keçmiş özündə əks etdirməlidir.

Tədqiqatçı Q.Məhərrəmli XX əsrin 80-ci illərini bəşəriyyət üçün yeni dəyişimlər və anlayışların bərqərar olduğu dövr kimi qeyd edərək ictimai yayımın yeni mahiyyət və forma yavaşmasını meydana gətirdiyini vurğulayır. (Məhərrəmli Q.M,2003 s. 4) Eyni zamanda, ictimai yayımın hansı siyasi və ya iqtisadi qrupa, həmçinin müəyyən ideoloji istiqamətə yox, bütövlükdə cəmiyyətə xidmət etməsi onun mahiyyətini daha da mühüm edir. Azərbaycan Respublikasının televiziya yayımını tənzimləyən qanununda milli mədəniyyət və incəsənətin inkişafı ictimai yayımın mühüm vəzifəsi kimi göstərilmiş, başlıca funksiya kimi tərtib olunmuşdur. [2] Məhz bu səbəbdəndir ki, süni intellekt – insanın idrak funksiyalarını təqlid etməyə və konkret tapşırıqları yerinə yetirərkən onun intellektual fəaliyyətinə bərabər nəticələr əldə etməyə imkan verən texnoloji həllər kompleksidir. Bu kompleksə daxildir:

- Proqram təminatı;
- İnformasiya-kommunikasiya infrastrukturu;
- Məlumatların işlənməsi və qərarların axtarışı üzrə proseslər və xidmətlər.

Ölkəmizdə müstəqilliyin əldə edilməsi, demokratik dəyərlərin bərqərar olunması KİV-nin yayım imkanlarına mühüm zəmin yaratdı. Qarşıya qoyulan mühüm vəzifələr sırasında milli-mənəvi dəyərlərin zənginləşməsi, qorunması mədəniyyət və incəsənətin qorunub təbliğ olunması, mühüm vəzifə kimi yayım siyasətinə daxil edilməsi xüsusən də televiziya yayım prosesində bizim üçün önəmli dövrün başlanğıcı oldu. Çağdaş dünya qlobal dəyərlərin genişlənməsində, insan şüuruna təsir etməsində, milli təkəkkürdən uzaqlaşdırılaraq onlar üçün qəbul olunan prinsiplərin təbliğ olunmasında məqsədyönlü fəaliyyət göstərən dəyər sisteminə müdaxilə etmək üçün müəyyən dövrlərdə KİV-dən və bu xüsusda televiziyadan məharətlə istifadə edirlər. Məhz qərbdən gələn təhlükəli tendensiya doğru dəyərləndirilərək qarşısının alınması ölkədə yayım qanunvericiliyində mühüm vəzifə kimi göstərilir. Bu isə ölkə müstəqilliyinin və hakimiyyətinin siyasi idarəsinin məntiqi nəticəsidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 2025 – 2028-ci illəri əhatə edən “Süni İntellekt Strategiyası” təsdiq edilib. (3)

Rəqəmsal inkişafı dəstəkləmək, Sİ-in global formada inkişafını sürətləndirmək yönündə bu sənədin əhəmiyyəti Azərbaycan üçün çox vacibdir. Belə ki, informasiya keyfiyyətinin artırılması, tələb olunan digər materialların emal olunmasında effektivliyin təsirində bu stratejiya böyük rol oynayır.

Yüksək elmin inkişafında akademik tədqiqatlarda, o cümlədən ali təhsil müəssisələrində tətbiq olunan yeni tədris proqramlarında Sİ əsas prioritetdir.

“Süni İntellekt Erası”na hazırlıq sahəsində dünya elmi daima inkişafdadır. Məsələn, Böyük Britaniya süni intellekt üzrə 1000 nəfər PhD səviyyəli mütəxəssisin hazırlanması üçün 1,3 milyard funt sterlinq məbləğində fond yaradıb. 2011–2015-ci illər arasında isə Çin süni intellekt üzrə 41 min elmi məqalə dərc edib ki, bu da ABŞ-ın dərc etdiyi 25 500 məqalədən iki dəfə çoxdur. (4)

Süni intellekt sosial elmlər və humanitar tədqiqatlarda böyük verilənlərin təhlili, mətnlərin semantik analiz və sentiment araşdırmaları vasitəsilə istifadə olunur. Bu texnologiya tarixi mənbələrin rəqəmsallaşdırılması, mədəni irsin qorunması və ictimai rəyin modelləşdirilməsi sahəsində də yeni imkanlar yaradır. Eyni zamanda, insan davranışı və sosial strukturlar haqqında daha dərin anlayış əldə etməyə şərait yaradır. Sİ sosial şəbəkələrin, sosial qarşılıqlı təsirlərin tədqiqində, insan davranışlarındakı trendlərin proqnozlaşdırılmasında istifadə olunur.

Süni intellekt elmi məqalə yazımında tədqiqatçıya aşağıdakı sahələrdə ciddi dəstək verir:

- Strukturun düzgün qurulması;
- Elmi dilin qorunması;
- Redaktə və korrektə işləri;
- Plagiat riskinin azaldılması;
- Mənbələrin idarə olunması.

Sİ nəticə verir, lakin onun şərhini və mənalandırılmasını tədqiqatçı alim edə bilər. Beləliklə, Sİ elmi ideyanın peşəkar, dəqiq və beynəlxalq standartlara uyğun formada təqdim edilməsini asanlaşdırır.

Bu baxımdan məhz geniş ictimaiyyət tərəfindən Sİ texnologiyaları haqqında məlumatlılığın artırılması, cəmiyyətə faydalılığı maariflənmənin əsas qayələrindən biri olmalıdır.

Ədəbiyyat siyahısı :

1. Məhərrəmli Q.M. İctimai televiziya: prinsiplər, reallıqlar, perspektivlər. B.: Bakı, 2003, 176 s.
2. “İctimai televiziya və Radio Yayınları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. “Azərbaycan” qəzeti, 29 sentyabr 2004.
3. 4. Azərbaycan Respublikasının 2025–2028-ci illər üçün süni intellekt STRATEGİYASI <https://e-qanun.az/framework/59218>

4. 12. Cited in Bruno Jacobsen, "5 countries leading the way in AI" [Электронный ресурс]. Futures platform, 8 January 2018. URL: <https://www.futuresplatform.com/blog/5-countries-leading-way-ai-artificialintelligence-machine-learning> (дата обращения: 09.02.2024).